

В.Є. Хаустова,
Директор, доктор економічних наук, професор
Н.В. Трушкіна

Старший науковий співробітник сектора промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, кандидат економічних наук, старший дослідник,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
(м. Харків, Україна)

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У сучасних умовах глобальної нестабільності, посилення кліматичних, економічних, технологічних і безпекових ризиків і загроз¹ особливого значення набуває розвиток резильєнтної інфраструктури як ключової передумови стійкого функціонування соціально-економічних систем. Поглиблення кризових явищ, руйнування енергетичної, транспортної, цифрової, комунальної та соціальної інфраструктури, зростання масштабів природних катастроф і воєнних загроз актуалізують необхідність удосконалення статистичних методів оцінювання інфраструктурного розвитку з урахуванням здатності інфраструктури до стійкого функціонування, адаптації та відновлення після кризових впливів. Особливого значення зазначена проблематика набуває у контексті реалізації Цілей сталого розвитку, насамперед ЦСР 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура», ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» та ЦСР 13 «Пом'якшення наслідків зміни клімату»².

Для України питання розвитку резильєнтної інфраструктури є особливо актуальним в умовах повномасштабної війни, масштабних руйнувань критично важливих об'єктів та необхідності забезпечення безперервності функціонування систем життєзабезпечення. За результатами Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5), підготовленого Урядом України, Групою Світового банку, Європейською Комісією та Організацією Об'єднаних Націй, потреби у відновленні та реконструкції України оцінюються майже у 588 млрд дол. протягом наступного десятиліття³. Це свідчить про необхідність не лише нарощування інвестиційних ресурсів, а й

¹ Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Загрози розвитку критичної інфраструктури: сутність і класифікація. *Проблеми економіки*. 2025. № 3. С. 89-104. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-89-104>.

² Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1. United Nations. 2015. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

³ Ukraine – Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5): February 2022 – December 2025. Washington, D.C.: World Bank, 2026. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099022026094036395>.

формування науково обґрунтованих підходів до статистичного оцінювання розвитку резильєнтної інфраструктури, які можуть бути використані для визначення пріоритетів відновлення, моніторингу результативності інфраструктурної політики та обґрунтування управлінських рішень.

Проведений аналіз міжнародної практики свідчить, що для оцінювання розвитку інфраструктури застосовуються різні статистичні¹ та аналітичні підходи, серед яких найбільш поширеними є індикаторні, індексні, ризик-орієнтовані та функціональні². Індикаторні підходи ґрунтуються на використанні систем кількісних і якісних показників для оцінювання окремих параметрів інфраструктурного розвитку. Індексні підходи передбачають агрегування групи показників в інтегральні індекси, що дозволяє здійснювати порівняння країн, регіонів або інфраструктурних систем. Ризик-орієнтовані підходи спрямовані на оцінювання вразливості інфраструктури до зовнішніх загроз, а функціональні – на визначення її здатності забезпечувати безперервність надання послуг у кризових умовах.

Міжнародні організації, зокрема OECD, Світовий банк, United Nations Office for Disaster Risk Reduction та United Nations Development Programme³, активно використовують системи індикаторів для оцінювання інфраструктурної стійкості, цифровізації, управління ризиками, екологічної безпеки, адаптивності та здатності до відновлення. Водночас більшість існуючих підходів орієнтовано переважно на окремі аспекти інфраструктурного розвитку і не забезпечує комплексного врахування взаємозв'язку між управлінськими, організаційними та результативними характеристиками резильєнтної інфраструктури. Крім того, значну частину методик недостатньо адаптовано до умов післявоєнного відновлення, зростання безпекових ризиків, цифрової трансформації та необхідності забезпечення стійкості критично важливих систем.

З огляду на це, метою дослідження є обґрунтування статистичних методів оцінювання розвитку резильєнтної інфраструктури в контексті досягнення Цілей сталого розвитку та розроблення комплексного підходу до формування системи індикаторів, розрахунку часткових показників і інтегрального індексу її розвитку.

¹ Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4. С. 283-295.

² Building Resilience: New Strategies for Strengthening Infrastructure Resilience and Maintenance. OECD Public Governance Policy Papers. No. 05. Paris: OECD Publishing, 2021. 86 p. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/building-resilience_6b655137/354aa2aa-en.pdf; Hallegatte S., Rentschler J., Rozenberg J. Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure Series. Washington, DC: World Bank, 2019. 224 p. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/c3a753a6-2310-501b-a37e-5dcab3e96a0b>; Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022. 256 p. URL: <https://www.undrr.org/gar/gar2022-our-world-risk-gar>; Human Development Report 2023/2024. Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. New York: United Nations Development Programme, 2024. 324 p. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>.

³ Теж саме.

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано авторський підхід до статистичного оцінювання розвитку резильєнтної інфраструктури, який базується на інтеграції індикаторного, індексного, рейтингового^{1,2} та багатокритеріального оцінювання. На відміну від існуючих підходів, запропонований підхід орієнтовано на комплексне врахування не лише стану інфраструктури, а й управлінських, організаційних і результативних характеристик її розвитку. Такий підхід дає змогу оцінювати інфраструктуру не як сукупність окремих об'єктів, а як складну соціально-економічну систему, здатну підтримувати безперервність функціонування, адаптуватися до зовнішніх загроз і відновлюватися після кризових впливів.

Методичною основою запропонованого підходу є принципи комплексності, системності, релевантності, ієрархічності, порівнянності, адаптивності та доступності статистичних даних. Принцип комплексності передбачає охоплення різних вимірів інфраструктурного розвитку; системності – урахування взаємозв'язків між інфраструктурними секторами; релевантності – добір показників, які безпосередньо характеризують резильєнтність інфраструктури; порівнянності – можливість зіставлення результатів у просторі й часі; адаптивності – придатність підходу до використання в умовах різних типів ризиків; доступності даних – орієнтацію на відкриті міжнародні та національні статистичні джерела.

Запропонований підхід передбачає формування багаторівневої системи індикаторів, структурованих за трьома взаємопов'язаними блоками: управлінським, організаційним і результативним. Управлінський блок охоплює показники рівня цифровізації управління, ефективності прийняття рішень, наявності систем управління ризиками, кризового реагування та стратегічного планування інфраструктурного розвитку. Організаційний блок включає показники інтеграції інфраструктурних секторів, диверсифікації ресурсного забезпечення, кадрової спроможності, інституційної координації та взаємодії між державним, місцевим і приватним секторами. Результативний блок характеризує рівень стійкості, адаптивності, надійності та відновлюваності інфраструктури, зокрема тривалість відновлення функціонування систем після кризових впливів, рівень безперервності надання послуг, здатність інфраструктури до функціонування в умовах зовнішніх загроз і рівень мінімізації соціально-економічних втрат.

Особливістю авторського підходу є поєднання процесу формування системи показників із процедурами їх кількісного оцінювання. Це дозволяє перейти від описової характеристики інфраструктурного розвитку до розрахунку узагальнених статистичних оцінок. Для забезпечення об'єктивності та порівнянності результатів запропоновано використовувати комплекс статистичних методів, що включає нормалізацію показників,

¹ Хаустова В. С., Трушкіна Н. В. Аналіз підходів до оцінювання національної безпеки у країнах світу. *Бізнес Інформ.* 2025. № 1. С. 172–200. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-172-200>.

² Хаустова В. С., Трушкіна Н. В. Теоретико-методичне обґрунтування підходу до оцінювання національної безпеки України у повоєнний період. *Проблеми економіки.* 2025. № 1. С. 107-134. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-107-134>.

визначення вагових коефіцієнтів, розрахунок часткових індексів за окремими блоками, інтегрального індексу резильєнтності та формування рейтингових оцінок.

Алгоритм оцінювання розвитку резильєнтної інфраструктури передбачає послідовну реалізацію таких етапів: (1) ідентифікація та відбір релевантних показників; (2) формування інформаційної бази дослідження; (3) перевірка повноти, порівнянності та якості статистичних даних; (4) стандартизація і нормалізація показників; (5) визначення вагових коефіцієнтів; (6) розрахунок часткових індексів за управлінським, організаційним і результативним блоками; (7) розрахунок інтегрального індексу резильєнтності інфраструктури; (8) формування рейтингових оцінок; (9) інтерпретація результатів та проведення міжнародного або міжрегіонального порівняння.

Важливою перевагою запропонованого підходу є можливість його узгодження з міжнародною системою індикаторів Цілей сталого розвитку. Це дозволяє використовувати результати оцінювання не лише для визначення рівня розвитку резильєнтної інфраструктури, а й для моніторингу прогресу у досягненні ЦСР. Зокрема, показники інфраструктурної стійкості, доступності, цифровізації, екологічної безпеки та здатності до відновлення можуть бути пов'язані з індикаторами ЦСР 9, ЦСР 11 і ЦСР 13, що забезпечує ширший аналітичний контекст оцінювання. Апробацію запропонованого підходу доцільно здійснювати на основі відкритих статистичних та аналітичних даних OECD, Світового банку, UNDRR, UNDP та інших міжнародних організацій. Використання таких джерел дає змогу сформуванню порівняльну інформаційну базу для вибірки країн, провести ранжування за рівнем розвитку резильєнтної інфраструктури, визначити групи країн із високим, середнім і низьким рівнем інфраструктурної резильєнтності, а також виявити ключові чинники, які впливають на відмінності у результатах оцінювання.

Запропонований підхід має практичне значення для України, оскільки може бути використаний у процесі післявоєнного відновлення для визначення пріоритетності інфраструктурних проєктів, обґрунтування інвестиційних рішень, оцінювання ефективності використання ресурсів, формування систем моніторингу критичної інфраструктури та підтримки прийняття управлінських рішень на національному, регіональному та локальному рівнях. Його застосування дозволяє не лише оцінити поточний стан інфраструктури, а й виявити дисбаланси інфраструктурного розвитку, найбільш вразливі компоненти інфраструктурних систем і напрями, які потребують першочергового фінансування.

Отже, наукова новизна запропонованого підходу полягає у поглибленні статистичних засад оцінювання розвитку резильєнтної інфраструктури через поєднання індикаторного, індексного, рейтингового та багатокритеріального оцінювання в єдину аналітичну систему. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання для формування державної інфраструктурної політики, підтримки післявоєнного відновлення, визначення інвестиційних пріоритетів, проведення міжнародного порівняння та оцінювання прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку.

Список використаної літератури:

1. Building Resilience: New Strategies for Strengthening Infrastructure Resilience and Maintenance. OECD Public Governance Policy Papers. No. 05. Paris: OECD Publishing, 2021. 86 p. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/building-resilience_6b655137/354aa2aa-en.pdf.

2. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022. 256 p. URL: <https://www.undrr.org/gar/gar2022-our-world-risk-gar>.

3. Hallegatte S., Rentschler J., Rozenberg J. Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. Sustainable Infrastructure Series. Washington, DC: World Bank, 2019. 224 p. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/c3a753a6-2310-501b-a37e-5dcab3e96a0b>.

4. Human Development Report 2023/2024. Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. New York: United Nations Development Programme, 2024. 324 p. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>.

5. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1. United Nations. 2015. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

6. Ukraine – Fifth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA5): February 2022 – December 2025. Washington, D.C.: World Bank, 2026. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099022026094036395>.

7. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4. С. 283-295.

8. Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Аналіз підходів до оцінювання національної безпеки у країнах світу. *Бізнес Інформ*. 2025. № 1. С. 172–200. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-172-200>.

9. Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Теоретико-методичне обґрунтування підходу до оцінювання національної безпеки України у повоєнний період. *Проблеми економіки*. 2025. № 1. С. 107-134. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-107-134>.

10. Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Загрози розвитку критичної інфраструктури: сутність і класифікація. *Проблеми економіки*. 2025. № 3. С. 89-104. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-89-104>.

